

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Садыкова Ш.Ш.

Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14987865>

Цель работы. Оценить распространенность метаболического синдрома (МС) среди населения Самаркандской области, а также частоту ассоциированных клинических состояний среди больных артериальной гипертензией (АГ).

Материалы и методы. Материалом для настоящего исследования послужили результаты исследования из неорганизованного мужского и женского населения, проживающего в городе Самарканде и сельской местности за 2021 год. Отбиралось по одному случайному врачебному участку города и сельскому населению, обслуживающие от 1,5 до 2 тыс. пациентов (в диапазоне 19–64 лет). При обследовании городского врачебного участка объем сформированной выборки составил 1600 человек, из которых у 440 человек выявили АГ и ожирение. Из сельского врачебного участка отобрано 1200 человека из них у 209 человек выявили АГ и ожирение. В зависимости от значений индекса массы тела (ИМТ), все участники были разделены на группы в зависимости от степени ожирения: I ст - 20-24.9; II ст - 25-29.9; III ст - 30-34.9 кг/кв.м.

Результаты. Как следует из результатов, наличие избыточного веса – ожирения I степени среди больных с АГ проживающий в городе составило 41,6%, среди населения сельской местности 36,0%. Избыточный вес - ожирение II степени среди лиц с АГ проживающих в городе составило 40,2%, а среди населения сельской местности 27,8%. Избыточный вес - ожирение III степени у жителей города составило 12,3%, у жителей сельской местности 7,1%. Исследуемые лица с АГ проживающие в городе не имели избыточный вес 6% и 5,0% населения сельской местности страдающих АГ также не имели избыточный вес.

Среди сопутствующих заболеваний у больных АГ обоего пола наиболее часто отмечены сердечно-сосудистые, в частности ишемическая болезнь сердца (ИБС). Данные результатов по Самаркандской области показали наличие ИБС у больных АГ среди мужчин, проживающих в городе была выше, чем среди мужчин, проживающих в сельской местности - 18,3% и 11,0% соответственно ($p < 0,001$). Аналогичная закономерность прослеживалась и среди женского населения (16,0% и 12,4%; соответственно $p < 0,05$).

Важными эпидемиологическими показателями наряду с заболеваемостью и распространенностью АГ являются: уровень осведомленности больных артериальной гипертензией о своем заболевании и уровень контроля АГ.

Осведомленность больных АГ о наличии заболевания среди городского населения составила 87,5%, среди сельского населения 56,6%.

Немаловажное значение имеет оценка факторов сердечно-сосудистого риска, определяющая прогноз пациентов. В Самаркандской области у пациентов с АГ самым частым фактором риска было ожирение (ИМТ ≥ 30). Среди мужчин и женщин городского населения ожирение была выше по сравнению с мужчинами и женщинами

сельского населения -17,2 % и 11,7 % соответственно ($p < 0,05$). Также из факторов риска следует отметить курение, малоподвижный образ жизни и употребление алкоголя у части обследуемого населения.

Заключение. Полученные результаты могут быть использованы для планирования и осуществления профилактических программ, нацеленных на снижение заболеваемости и смертности от ИБС и сахарного диабета, а также укрепления здоровья исследуемого региона. А своевременная оценка эпидемиологической ситуации с анализом причин развития заболеваний и связанных с ними коморбидных состояний, должна привести к существенному снижению риска сердечно-сосудистых осложнений.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Shagzatova, B. K., Tshaev, O. R., Kudratova, N. A., & Ruziev, U. S. (2022). SURGICAL METHODS OF OBESITY TREATMENTS FOR LOWERING BODY MASS INDEX. Central Asian Journal of Medicine, (1), 21-27.
2. Нажмутдинова, Д., Урунбаева, Д., Садыкова, Н., Артыкова, Д., & Кудратова, Н. (2014). Современные возможности инсулинотерапии сахарного диабета 2 типа. Журнал вестник врача, 1(4), 27-29.
3. Шагазатова, Б. Х., & Кудратова, Н. А. (2024). ДИНАМИКА ДАННЫХ АНТРОПОМЕТРИИ У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ ПОСЛЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ.
4. Tshaev, O. R., Ruziev, U. S., Shagzatova, B. K., Kudratova, N. A., & Ataliev, A. E. (2020). Efficacy of Gastric Bypass in the Treatment of Obesity-Associated Carbohydrate Metabolism Disorders. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, 14(4), 7995-8003.